

SMART LOGISTIC

Sistem tracking dan tracing dengan skala besar yang tidak terbayangkan sebelumnya.

Pusat Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi - ITB

2023

Disusun oleh :

Ary Setijadi Prihatmanto (Institut Teknologi Bandung)

Agus Sukoco (Universitas Bandar Lampung)

Dr. Rahadian Yusuf (Institut Teknologi Bandung)

Dr. Reza Darmakusuma (Institut Teknologi Bandung)

Vitradisa Pratama (Universitas Mayasari Bakti)

Dr. Agus Budiyo (Institut Teknologi Bandung)

DAFTAR ISI

05 SMART SYSTEM UNTK PPTIK ITB

06 SMART AGRICULTURE

Shasranetrabahu	07
Sistem Tracking dan Tracing	10
Semut Jabar	11

12	Kopamas Carter
13	Sistem Payment L-Pay

BIG-DATA

Smart System saat ini merupakan integrasi dari empat teknologi saat ini, yaitu : **IoT & Robotics, Human-Content Interaction, Modeling, Simulation & Artificial Intelligence** yang di wujudkan dalam platfrom Big Data

Smart System akan terdiri atas bagian yang sifatnya fisik / perangkat keras, bagian yang sifatnya virtual / cybernetics dan bagian yang menyambungkan antara bagian fisik dan bagian cyber sehingga disebut **Cyber-Physical System**

Dari sudut pandang kesatuan keberadaan produk yang terintegrasi dengan layanan yang di berikan, Smart System juga disebut **Product-Service System**

SMART SYSTEM PPTIK ITB

SMART LOGISTIC

Smart logistic menggabungkan teknologi canggih seperti Internet of Things (IoT), analitik data, dan otomatisasi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi rantai pasokan dan manajemen logistik.

Dengan pemanfaatan teknologi IoT, smart logistik memungkinkan pelacakan real-time terhadap pengiriman, inventaris, dan kendaraan logistik, sehingga mempercepat proses pengiriman dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya.

Analitika data dalam smart logistik membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik, memprediksi permintaan, mengoptimalkan rute pengiriman, dan mengidentifikasi area perbaikan untuk meningkatkan efisiensi operasional.

SHASRANETRABAHU

Sahasranetrabahu berarti seribu mata dan tangan. Karena system sahasranetrabahu menyandarkan diri pada kemampuannya dalam mendayagunakan sebanyak mungkin mata dalam bentuk sensor yang diperlukan untuk memperoleh informasi untuk proses lacak balak yang tidak terbantahkan.

Sistem ini dapat digunakan sebagai penjamin kualitas produk maupun alat bantu keamanan distribusi produk yang dibangun berdasarkan konsep *Lacak Balak*.

Dengan adanya *Internet of Things* dan *Technology Authentication Server Modern* dalam *platform Big Data*, memungkinkan untuk hal tersebut dapat diimplementasikan dengan cepat, dikelola pada skala raksasa, dengan data yang bervariasi serta biaya yang dapat terukur dengan baik.

MATA SHASRANETRABAHU

Apa yang dilihat oleh mata shasranetrabahu?

Sensor yang telah kami kembangkan sangat beragam. Dari mulai sensor sederhana yang mengukur kondisi lingkungan seperti suhu, kelembapan, keberadaan orang, dan juga lain-lain.

Kemudian juga sensor yang terkait dengan produknya sendiri seperti sensor berat, sensor suhu dari produknya, sensor status kunci, sampai dengan sensor mata yang berupa kamera yang dieksploitasi cukup dalam di system shasranetrabahu yang kami usulkan.

Salah satu informasi penting yang dieksploitasi dari mata kamera adalah *two dimensional code* yang telah dikenal sebagai QR Code.

Konsep *two dimensional code* juga sudah mulai digunakan pada awal 2008 untuk system yang kami bangun saat itu.

Salah satunya sebagai fungsi *AR tech*. Aplikasi yang dibangun menggunakan *AR Tech* ini sudah mulai digunakan diberbagai tempat untuk keperluan Pendidikan.

SISTEM TRACING DAN TRACKING

Sistem tracing dan tracking menggunakan teknologi yang memungkinkan pelacakan dan pemantauan real-time terhadap lokasi dan pergerakan objek atau individu yang terhubung, memberikan informasi yang akurat dan terkini.

Dengan adanya sistem tracing dan tracking, organisasi dapat melacak dan mengawasi pergerakan barang atau kendaraan dalam rantai pasok, meningkatkan efisiensi, keamanan, dan visibilitas keseluruhan.

Penerapan tracing dan tracking juga dapat memainkan peran penting dalam pemulihan dan mitigasi bencana, memungkinkan penanganan yang cepat dan responsif serta koordinasi yang efektif antara tim penanggulangan.

User Semut Jabar

Driver Semut Jabar

SEMUT JABAR

Semut Jabar merupakan Aplikasi berbasis mobile dengan tujuan untuk tracking ambulance, angkutan dalam kota, bus, dan angkutan umum lainnya yang telah di pasang gps. Dengan aplikasi ini kita dapat mengetahui lokasi dan posisi kendaraan umum tersebut pada area jabar dan sekitarnya.

Selain itu, terdapat juga beberapa fitur utama dari aplikasi Semut Jabar ini. Seperti membuat laporan kendaraan, penerimaan carter, status aktif pengemudi, Mencari kendaraan umum terdekat, dan mencari kendaraan berdasarkan trayek.

Link Mobile User:

https://play.google.com/store/apps/details?id=id.pptik.user_semut_jabar_mobile

Link Mobile Driver:

https://play.google.com/store/apps/details?id=id.pptik.driver_semut_jabar_mobile

SISTEM PAYMENT L-PAY

Sistem Payment digital menjadi penting saat ini.

L-Pay adalah aplikasi *payment* digitalsederhana yang melakukan 3 fungsi pembayaran :

1. Transaksi Informasi digital seperti E-ticketing.
2. Transaksi di gerai-gerai yang menerima.
3. Transaksi antar pengguna.

Tujuannya adalah sebagai platform untuk mendukung kegiatan ekonomi yang lebih baik secara vertical maupun horizontal, khususnya dukungan teknologi payment pada UMKM.

HIOTO

VidyaNusa

SET URL UTAMA PPTIK - ITB

QR Mobile
Kawal Desa

QR Mobile
Kawal Petani

QR Mobile
Kawal Stunting

QR Mobile
Semut Warga

QR Mobile
Semut Jabar

QR Mobile
Ambulance Blits

QR Mobile
Hoto

QR Mobile
Auto Water

QR Mobile
Gas Load

QR Mobile
Smart Parking

QR Mobile
Smart PJU

QR Mobile
Absen RFID

QR Mobile
Absen Selfi

QR Website
Vidyanusa

QR Website
Intelligent Activity

QR Mobile
Monitoring Jalan

QR Website
Semut Kompas

WWW.PPTIK.ID

FORUM.PPTIK.ID

PKLLMS.LSKK.CO.ID

2023

Membangun reputasi
riset berkelas dunia

Gedung PAU Lantai 4 PPTIK ITB, Jl. Ganesa No.10, Lb. Siliwangi,
Kecamatan Coblong Kota Bandung, Jawa Barat 40132

<https://pptik.itb.ac.id>